

DOI: 10.5281/zenodo.6772938

РОЛЬ СІМ'Ї У ПІДГОТОВЦІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

The Role of the Family in Preparing the Child for School Life

Olena Fedorchuk

Researcher

G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of
Pedagogical Sciences of Ukraine

mumzik_f@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0001-8942-7008>

Abstract

The speech outlines ways to understand the special role of the family as a factor in the successful adaptation of the child to school conditions and optimize the search for effective ways to interact with parents in order to harmonize the educational impact on the child. The factors of influence of the family environment on the child are singled out, in particular: subject-practical activity, personal communication and family game. Factors, mechanisms and criteria of intrafamily functioning that have a significant impact and significance for the life of the preschooler's family, which is important for determining the role of the family in the development of personal potential of preschool children, in particular in preparing children for school life. Gradual understanding by parents of the indispensable role of family upbringing significantly affects the awareness of the importance of the family in preparing the child for school life.

Keywords: *family, family environment, personal communication, family play, child adaptations.*

Вступ

Сучасна школа є серйозним випробуванням для першокласника. Особливо важко для дитини цього віку дається соціально-особистісне навантаження, у порівнянні із навантаженням навчального процесу, з яким інтелектуальний розвиток більшості дітей справляється.

Труднощі соціальної адаптації першокласника – постійно пригнічений настрій, часті простудні захворювання, загострення хронічних захворювань впливають негативно впливає на адаптацію до учіння. Дослідження проблеми сімейного виховання стверджує, що саме в умовах виховного сімейного спілкування є усі можливості забезпечити супровід процесу саморозвитку дитини, збереження при цьому права дитини відстоювати власну індивідуальність.

Осмислення особливої ролі сім'ї як чинника успішної адаптації дитини до умов шкільного життя та оптимізація пошуків ефективних способів взаємодії з батьками з метою гармонізації виховних впливів на дитину є ключовим аспектом Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку. Актуальність та важливість цього питання підтверджено Законом України «Про освіту», засадничими принципами державної політики у сфері освіти дітей дошкільного віку, як от: поєднання сімейного і суспільного виховання, єдність виховного впливу сім'ї та інших суб'єктів освітньої діяльності, дитиноцентризм та особистісно орієнтований підхід до розвитку дитини.

Методи і методики дослідження

Серед факторів впливу сімейного середовища на дитину варто виділити: (а) предметно-практичну діяльність – *формує відповідальність, наполегливість, ініціативність*; (б) особистісне спілкування – *це ціннісні орієнтації, емоції, морально-етичні уявлення, емпатійні переживання*; (в) сімейну гру – *формує уяву, активність, творчу ініціативу, самостійність, партнерську взаємодію*.

У форматі суб'єкт-суб'єктного спілкування батьків з дитиною, коли важливим є не контроль з боку люблячих батьків, а супровід процесу саморозвитку дитини, збереження при цьому права дитини відстоювати власну індивідуальність створюються умови для вільного, розкутого вияву особливостей дитини у відповідності до соціально значимих цінностей співжиття, відбувається підготовка дитини до умов шкільного життя.

Виділення чинників, механізмів та критеріїв внутрісімейного функціонування, які мають вагомий вплив і значення для життєдіяльності сім'ї дошкільника, є важливим для визначення ролі сім'ї у розвитку особистісного потенціалу дитини дошкільного віку, зокрема у підготовці дитини до шкільного життя.

Аналізуючи роль сім'ї у підготовці дитини до шкільного життя, потрібно брати до уваги реальні показники рівня усвідомлення батьками потенціалу

власної відповідальності за гармонійний та повноцінний розвиток дитини, розуміння змістового наповнення готовності дитини до шкільного життя; особистісних властивостей дитини, її потенційних можливостей; готовності дорослих до взаємодії з закладом дошкільної освіти; розуміння особливості спілкування дорослих з дитиною та реальних умов батьківського супроводу розвитку дитини. З цією метою використовується спеціально розроблений блок питань. Отримана інформація дає можливість вчасно налагодити контакт дошкільного закладу освіти з родиною, вибудувати гармонійну взаємодію батьків із психолого-педагогічною службою, розробити графік фахових тематичних консультацій.

Результати

Практика показала, що у дошкільних закладах, де робота з родиною ведеться із першого дня зарахування дитини до закладу, батьки майбутніх першокласників демонструють достатній рівень обізнаності з особливостями власної дитини, місцем її в колективі однолітків (рівень розвитку, характер самооцінки, поведінкові особливості у різних ситуаціях життя у групі дитсадка). У відповідь на отриману інформацію про проблеми адаптації шестирічок до шкільного життя дорослі самостійно визначають потребу у додатковій інформації щодо допомоги пов'язаної із попередженням можливих труднощів їхньої дитини, враховуючи її індивідуальні особливості.

Робота психолога повинна відбуватися в індивідуальній формі із урахуванням можливості проведення консультацій у вранішні години (за домовленістю з батьками) а також із можливістю для батьків бути присутніми на занятті. Психологом мають бути розроблені рекомендації для спільних дидактичних вправ з дитиною в плані оптимізації готовності до учіння в школі і пам'ятка «Дошкільна зрілість: характеристика основних складників» з метою повторного ознайомлення зі смисловим наповненням поняття «дошкільної зрілості», яким дорослі мали керуватись у процесі допомоги дитині. Такі заняття показують найбільшу ефективність у питанні осмислення батьками значимості свого супроводу процесу підготовки дитини до життя у широкому соціумі у першу чергу. З метою спроби звернути увагу батьків на характер індивідуальних особливостей дитини, що слугуватиме злагожденню зусиль по супроводу та розвитку потенційних можливостей дитини, на заняття вихователя чи психолога запрошується група батьків. Перед початком заняття вихователь

(психолог) проводить опитування дорослих, що використовується як засіб інформування, зконцентрування уваги батьків на певних закономірностях та особливостях становлення особистості дитини.

Спільні обговорення результатів таких занять мають на меті зосередити увагу дорослих на основних якісних новоутвореннях, які визначають психічну активність дитини як суб'єкта розвитку та подальшого саморозвитку і забезпечують легку адаптацію дитини до нового соціального статусу школяра.

Висновки

Загальне розуміння батьками, які виховують дітей дошкільного віку, змістовного наповнення поняття готовності до шкільного життя, зокрема компонентів дошкільної зрілості потребує уточнення, чіткості та уміння дорослими аналізувати процес розвитку цих компонентів у власної дитини.

Рівень осмислення залежить від емоційного клімату і культури спілкування дорослого з дитиною у сімейному житті.

У переважної більшості батьків на початок навчального року немає налаштованості на проблему підготовки дитини до шкільного життя, усвідомлення можливості виникнення у майбутньому труднощів у процесі адаптації до шкільного життя власної дитини, відсутність достатньої інформації про доступні шляхи подолання тих чи інших проблем.

Поступове осмислення батьками самоцінності дошкільного дитинства, значимості своєчасного формування фундаментальних якісних новоутворень, особливої, незамінної ролі сімейного виховання, смислового наповнення батьківської відповідальності за якісне становлення підвалин особистості дитини суттєво впливає на усвідомлення своєї ролі у підготовці дитини до шкільного життя.

Література

- Федорчук, О.І. (2013). Батьківська відповідальність за соціальну адаптацію дитини до шкільного життя. *Актуальні проблеми психології*, 4(9), 317–329.
- Федорчук, О.І. (2020). Основи сімейної соціалізації дошкільника. *Актуальні проблеми психології*, 4(16), 222–235.
- Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей: посібник (2017). за ред. Т.О. Піроженко (Ред.). Київ: Видавничий Дім «Слово». 64 с.